

УДК 338.486:339.138
DOI

МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

ШЕПИЛОВА В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма;

ДЕМИДОВА И.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;

ЩЕТИНИНА А.Е.,
ст. преподаватель кафедры туризма
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье проанализировано значение маркетинговых исследований в практике современного зарубежного и российского туризма; определены содержательные элементы маркетингового инструментария, которые в условиях вхождения Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию необходимо использовать для повышения конкурентного потенциала туристской территории.

Ключевые слова: туризм, туристский продукт, продвижение продукта, туристский рынок, запросы рынка, маркетинг в туризме, маркетинговые исследования, конкурентный потенциал, туристская территория, Донецкая Народная Республика

MARKETING AS A TOOL FOR INCREASING THE COMPETITIVE POTENTIAL OF THE TOURIST TERRITORY

SHEPILOVA V.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Tourism,
Head of the Department of Tourism;

DEMIDOVA I.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Tourism;

SHCHETININA A.E.,
Senior lecturer of the Department of Tourism
FSBEI HE «DONAMPA»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. In the article it is analyzed the importance of marketing research in the practice of modern foreign and Russian tourism; it is identified the meaningful elements of marketing tools that, under the conditions of entry of the Donetsk People's Republic into the Russian Federation, are necessary to be used to increase the competitive potential of the tourist territory.

Keywords: tourism, tourist product, product promotion, tourist market, market demands, marketing in tourism, marketing research, competitive potential, tourist territory, Donetsk People's Republic

Актуальность и постановка задачи. Современная научная аналитическая литература беспристрастно фиксирует те потрясения во всех сферах мирового хозяйства, которые были вызваны ковидной пандемией, разразившимся и продолжающимся финансово-экономическим кризисом. Из сделанных выводов с очевидностью вытекает тот факт, что наиболее тяжёлый урон понесла туристская отрасль. Закрытие стран, отмена множества туристских маршрутов, исчезновение ранее

популярных видов туризма привело к глобальным изменениям туристского рынка, соотношения спроса и предложения на туристские услуги, величины и направления туристских потоков. Российский туризм пострадал ещё и от такого фактора как санкционная политика запада – США и Евросоюза. Задачей всей мировой туристской индустрии стал поиск путей и средств выживания. Туристский рынок обладает особенно высокой, интенсивной изменчивостью, которая проявляется и в самые благоприятные для развития временные периоды. Это генетически присущее ему свойство, связанное с изменениями самого человеческого общества, его потребностей, вкусов и предпочтений. В этих условиях действенной и, похоже, единственной управленческой философией для субъектов туристского рынка является маркетинг (от английского «market», означающего «рыночную деятельность» «работу с рынком»). В самом общем понимании «Маркетинг – это стратегическая философия фирмы, устанавливающая, какие товары и услуги и для какой группы должны быть произведены» [1]. С помощью методов маркетинга можно наметить цели и проконтролировать степень их достижения, для своевременной корректировки текущей деятельности предприятия и необходимого уровня её эффективности. Маркетинговые исследования необходимы на каждом этапе деятельности предприятия, на каждом этапе жизненного цикла продукта, его продвижения на рынке.

Как отмечается в работе [2], туризм, как и любой вид хозяйственно-экономической деятельности, не имеет каких-то специфических отличительных особенностей, которые могут помешать использовать принципы маркетинга для продвижения услуг туристической отрасли, что позволяет с полным правом использовать все методы современного маркетинга в туризме.

Что касается туризма Донецкой Народной Республики, то инструменты маркетинга для целей управления в Республике практически использовались недостаточно. Это объясняется тем, что в Донецкой Народной Республике туризм не являлся значимым сегментом экономики, и стимулы развития маркетинга как науки и его применения в практике отсутствовали: туристские предприятия оказывали свои услуги в доступных объёмах, не проводя маркетинговых исследований и не претендуя на конкурентные преимущества. Сейчас обстоятельства и условия туристской деятельности коренным образом изменяются: с вхождением Республики в состав России туризм в ДНР подвержен безусловным требованиям быть конкурентоспособным, что повлечёт за собой необходимость детального изучения и постоянного мониторинга туристского рынка, а это делает применение науки и практики маркетинга неизбежным и в высшей степени актуальным.

Цель данной статьи – изложение результатов изучения маркетингового инструментария, его применения в практике управления современным туризмом; определение направлений его использования для повышения конкурентоспособности территории, становления и дальнейшего развития туристской отрасли Донецкой Народной Республики, доведения её до уровня российских стандартов качества.

Изложение основного материала исследования. Современное понимание содержания и целей маркетинга в туризме не отличается от понимания этих категорий и в других отраслях экономики: туристский маркетинг трактуется как деятельность по разработке туристских товаров и услуг, определению их стоимости и конкретных ценовых характеристик, стимулированию на них спроса, их продвижения на рынке и продажи. Поскольку туризм – весьма сложная система отношений, представляющая собой соединение экономики, политики, экологии, демографии и культуры, а сами туристские услуги базируются на множестве видов бизнеса – гостиничном, экскурсионном, транспортном, ресторанном, переводческом, обслуживающем, посредническом, то в научных публикациях имеется множество различных определений туристского маркетинга, акцентирующих тот или иной аспект его сущности. Для примера приведём лишь некоторые из них, резко отличающиеся друг от друга. Так, один из создателей философии маркетинга Ф. Котлер в фундаментальном труде [3] дал достаточно простое и понятное определение функций туристского маркетинга: «Туристический маркетинг отвечает за то, чтобы узнать, что хотят туристы, разработать для них подходящие услуги, предоставить информацию о существующем предложении и дать инструкции о том, как они могут приобрести эту услугу». По мнению российского учёного профессора В. А. Алексутина,

«Туристический маркетинг – это система непрерывно предлагаемых услуг на рынке отдыха с целью получения прибыли туристическим предприятием и удовлетворения потребностей его клиентов. Система деятельности такого предприятия включает: проектирование услуг, разработку их организационных основ (взаимосвязь процесса производства и реализации услуг), рекламную деятельность, продажу услуг (коммерческая работа)» [4]. По мнению исследователя туризма А. Л. Абаева, «Маркетинг в туризме – это стратегия выявления и использования потребностей общества в услугах туризма в коммерческих целях» [5]. Однако каковыми бы ни были определения туристского маркетинга, заложенные в него принципы остаются неизменными: «Основные принципы туристского маркетинга заключаются в следующем: нацеленность на достижение конечного практического результата; направленность туристской организации не на сиюминутный, а на долговременный стратегический результат маркетинговой работы; применение тактики и стратегии активного приспособления к требованиям потенциальных покупателей с целенаправленным одновременным воздействием на них» [6].

В создание и практическое использование туристского маркетинга внесли большой вклад иностранные учёные Ф. Котлер, С. Маккейб, Дж. Боун, Дж. Майкенз, К. Кофман, С. Бригс и другие.

Изучению и решению маркетинговых проблем посвятили свои труды российские учёные: Логинова Н. Ю., Духович А. П., Пенькова Е. М., Аликина С. А., Скопина А. В., Гвоздѣва А. С., Юрик Р. А., Саак А. О., Пшеничных Ю. А., Новиков В. С., Алексутин В. А., Ополченев С. И., Кириллов А. Т., Волкова В. А., Барышев А. Ф. и другие.

Сейчас в России осуществляется перестройка туристской деятельности, что вызвано последствиями пандемии, санкционным давлением, а также естественными изменениями потребностей общества. В связи с этим значение изучения возможностей внешнего и внутреннего туристского рынка повысилось. Это происходит в результате индивидуализации потребительского спроса в туризме, что вызывает необходимость дифференциации предложения на туристском рынке. Технологические процессы в современной экономике и в туристической индустрии, в частности, процессы концентрации капитала обуславливают необходимость повышенного внимания к вопросам системного проведения маркетинговых исследований рынка туристических услуг для формирования эффективных стратегий развития туристической отрасли.

Основные цели сегодняшнего маркетинга в туризме – выяснение текущих запросов рынка, фиксация происходящих на нём перемен, выявление возможных будущих тенденций, а также оказание собственного влияния на перестройку рынка. Знание рыночных закономерностей необходимо туристским предприятиям для выработки политики собственной деятельности. Получаемая с помощью маркетинга информация даёт возможность менеджерам туристских фирм более успешно организовывать весь процесс производства и предоставления туристских услуг. Эта информация позволяет осуществлять планирование продукта, его разработку, обеспечить принятие решений по ценообразованию, продвижению товара и стимулированию его сбыта. Маркетинговые исследования позволяют также определять и другие немаловажные факторы, влияющие на деятельность фирмы: наличие явных и потенциальных угроз и проблем, мешающих эффективному ведению бизнеса; причины их возникновения и пути устранения; меры снижения вероятности риска как следствия рыночных колебаний; новые возможности развития. По мнению Т. З. Артюховой, маркетинговые исследования преследуют и более конкретные, но не менее важные цели: «...налаживание связей предприятия с его целевыми рынками и сегментами; уменьшение расходов; поиск новых источников прибыли; стимулирование продаж; формирование благоприятного отношения покупателей» [2]. Огромное значение для принятия будущих решений руководителями туристских фирм имеет информация о характеристиках непосредственно самого туристского рынка: размеры рынка, место и доли на рынке конкурирующих компаний, предпочтения потребителей туристских услуг и мотивы их выбора, заполняемость направлений поездок, сведения об отелях, о перевозчиках и т. д.

Информация, необходимая для маркетинговых исследований, концентрируется в источниках двух типов – внутренних и внешних. Внутренние источники содержат в основном отчётную информацию – о предыдущих исследованиях рынка; бухгалтерские балансовые отчёты; аналитические справки о прибылях и убытках; счета-фактуры и другие документы внутреннего оборота фирмы. Важную текущую актуальную информацию содержат внешние

источники, к которым относятся: публикуемые официальные статистические материалы по разным аспектам туристского рынка – экономическим, социальным, демографическим; государственные периодические издания по туризму; публикуемые отчёты туристских фирм (прайс-листы) по основным показателям деятельности: видам продуктов, объёмам продаж, ценовым характеристикам; отчёты гостиничных и работающих в туристской сфере коммерческих предприятий; рекламные материалы туристской сферы.

Однако эта информация не является исчерпывающей для выработки эффективных решений по деятельности туристской фирмы. Значительная часть необходимой информации получается при помощи специальных методов сбора. В маркетинговой практике используются два таких метода – метод опроса и метод наблюдений. Метод опроса, называемый опросной техникой, включает три вида: 1) фактический опрос, при проведении которого задаются прямые вопросы респондентам о фактах пользования туристскими услугами; 2) опрос мнений потребителей, при котором респондента просят высказать своё суждение о качестве самой туристской услуги и о сервисных характеристиках её предоставления; 3) объяснительный опрос, при котором респондента просят пояснить, обосновать его решения по выбору того или иного туристского продукта. При сборе этой информации распространённым и гибким инструментом является анкетирование. Удобство и гибкость его состоят в том, что вопросы в анкете можно задавать самые разнообразные, и формулировать их можно с различной интерпретацией. Метод наблюдений применяется чаще всего для изучения опыта деятельности конкурентов и использования его позитивных проявлений в собственной практике.

Как отмечает в своей научной статье Т.З. Артюхова, на основе этой информации могут выполняться два вида маркетинговых исследований: «...текущее совокупное исследование рынка на постоянной основе с целью выявления и фиксирования всех тех перемен и тенденций, которые имеют место на туристском рынке, и исследование одной определённой проблемной ситуации с целью проверки гипотез или проведения анализа перемен на туристском рынке» [2].

Главным следствием усилий по проведению маркетинговых исследований является туристский продукт, который представляет собой и набор услуг в одном пакете, и в то же время набор элементов, которые эти услуги производят – транспорт, отели, рестораны и т. д. [7]. В свою очередь, туристский продукт предопределяет «...цену, каналы реализации, место продажи, действия по продвижению продукта к месту продажи. Туристскому продукту присущи характеристики, которые отличают любую услугу: неосязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость и неспособность к хранению» [8].

Такие особенности туристского продукта обуславливают сложную реализацию его продвижения к продаже. Согласно признанному в международном туризме понятию «продвижение туристского продукта», этот этап маркетинговых исследований и принятия решений должен включать проведение различных видов деятельности и мероприятий по доведению до потенциальных потребителей информации о туристском продукте, о его отличиях, качестве и других достоинствах. Целью этих действий также является стимулирование у потребителей желания купить данный продукт. Как показал анализ, в настоящее время для успешного продвижения продукта в туризме важное значение приобрели два элемента: наличие хорошего путеводителя по рекламируемому региону, который должен быть ориентирован на изученные маркетологами желания и потребности туристов, и наличие интернет-площадки для обеспечения возможности общения туристов между собой при выборе тура, отеля, ресторана, где есть о них в соцсетях отзывы и оценки. В России содержание этого этапа принятия маркетинговых решений определено Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Законом зафиксировано, что «Продвижение туристского продукта – это комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта: реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов и т. п.» [9].

Ещё одним значимым маркетинговым элементом, способствующим продвижению туристских продуктов, является бренд региона. Как показал анализ, в большинстве своём страны производят брендинг с целью привлечения большего количества туристов, хотя в более редких случаях бренд играет роль и при привлечении инвесторов, предпринимателей, иммигрантов. Как правило, бренд должен отражать уникальность, идентичность региона и генерировать его популярность. «Любую страну представляют её визуальные и вербальные

атрибуты – герб, флаг, гимн. Кроме этого почти каждая страна имеет свой бренд. Наличие определённых брендов в стране даёт возможность продавать продукт дороже и эффективнее. Страна, как и любой другой товар, обладает своими особенностями, которые можно рекламировать и продвигать» [10]. В России до сих пор нет бренда. Это объясняется тем, что это огромная страна, и выразить единым брендом все её особенности пока не удаётся, хотя Ростуризм таких попыток не оставил и продолжает проводить конкурсы на создание такого бренда. При этом многие регионы России свои бренды уже имеют. Донбасс теперь также большой своеобразный регион России, и поработать ему над созданием своего бренда имеет смысл.

Не менее существенным для продвижения туристских продуктов является установление на основе маркетинговой информации устойчивых, желательно постоянных связей с потенциальными покупателями. Даже с учётом сезонности, это может обеспечивать стабильность в работе туристской фирмы. «Говоря о маркетинге, нельзя не упомянуть о коммуникациях с потребителем. Важно довести до конечного потребителя, что предполагаемое место отдыха, существующий в этом месте сервис, а также ожидаемые выгоды полностью соответствуют его ожиданиям. А для этого необходимо создать такие условия на территории, чтобы эти ожидания действительно были оправданы и, по возможности, установить долгосрочные отношения с клиентами» [11].

Одной из важнейших задач, решаемых любой туристской фирмой на основе маркетинговых исследований, является выработка собственной ценовой политики. Цена производимого продукта в любой сфере деятельности, в том числе и в туризме, выполняет важнейшие функции: прежде всего, она является связующим элементом между производителями и потребителями продукта; во-вторых, цена является инструментом балансировки, обеспечивающим равновесие между спросом и предложением. «Стоимость товаров и услуг влияет на конкурентоспособность, размер прибыли, финансовую устойчивость предприятия или организации, а также на долю занимаемого рынка. В любой туристической организации ценообразование – процесс определения стоимости на каждую услугу, предоставляемую фирмой. Уровень цены определяет величину прибыли, конкурентоспособность и финансовую устойчивость компании» [12]. Для успешного выполнения всех этих функций «Цены должны учитывать реальную себестоимость производства услуг, цены конкурентов и платёжеспособность потребителя, а также быть направлены на максимизацию прибыли» [13]. Подходы и методики ценообразования могут быть различными. Обобщённые указания на их выбор приведены в [14] и [15].

Вхождение ДНР в Российскую Федерацию накладывает определённые обязательства по развитию туризма на основе изучения и использования новейших современных информационно-коммуникационных интернет-технологий, уже широко применяемых в России производителями и продавцами туристских услуг. «Туристический бизнес сменил место дислокации и стал «обитать» в цифровом пространстве. Для продвижения бизнеса нужно использовать современные digital-инструменты. Кроме классического сайта компании, нужно вести страницы в социальных сетях, блоги, использовать мессенджеры, чат-боты и видеоконтент» [16]. Над проблемами развития и использования цифровых технологий в российском туризме интенсивно работают учёные Овчинников Б. Е., Букреева И. В., Акулич М. В., Александровский С. В., Казанькова Н. В., Горбунов А. П., Колядин А. П., Бурняшева Л. А., Жарская Е. А., Клементьев Б. Е., Курганская Г. С., Шаховалов Н. Н. и другие. К этим технологиям относятся «... поисковый маркетинг, рубричная реклама, внерубричная дисплейная реклама, спонсорские ссылки, Email-маркетинг, SMM-маркетинг, аффилированный (партнёрский) маркетинг и др. Это комплекс маркетинговых инструментов, способствующих повышению эффективности продвижения туристских услуг» [17]. Поскольку туристы планируют свои путешествия, находясь на больших расстояниях от поставщиков нужных им услуг, электронный, цифровой маркетинг уже стал незаменимым, эффективно действующим инструментарием для маркетологов туристской сферы. С другой стороны, из-за такой особой специфики потребления в туризме, онлайн-общение стало также незаменимым для самих туристов. «Главный маркетолог в туризме – это телевидение и всемирная сеть Интернет. Практически все туристские фирмы используют всемирную сеть в качестве маркетингового средства, создают свои сайты и развивают деятельность, продвигая туристские услуги. Маркетинг в сфере туризма позволяет просчитывать новые возможности и проанализировать более эффективные пути ведения бизнеса» [18].

Использование новейших интернет-технологий требует высокой специализированной квалификации сотрудников туристических фирм: «Практически каждая организация имеет потребность в квалифицированном интернет-маркетологе, который способен создавать эффективные рекламные акции, анализировать внутреннюю и внешнюю среду компании и оказывать содействие улучшению имиджа компании» [19]. «Маркетинг, как таковой, представляет собой искусство, требующее квалифицированных профессионалов, чтобы иметь возможность связывать продукты и услуги компании с потенциальными потребителями» [20]. Для выполнения этой функции маркетолог туристской фирмы должен досконально владеть знанием рынка, его структуры, действующих на нём закономерностей, предстоящих тенденций возможных изменений для обеспечения выхода фирмы на те участки рынка, где она может иметь успех. «Современный туристический маркетинг – это, прежде всего, целевой маркетинг, ориентированный на один или несколько сегментов. Под каждый из них маркетолог разрабатывает отдельные товары и комплексы маркетингового воздействия на рынок» [21]. Это требует его высокой квалификации, что подтверждено российскими исследователями И. В. Скопиной и Е. С. Гвоздевой: «Для того, чтобы реально использовать маркетинг как надёжный инструмент достижения успеха на рынке, специалистам туристских предприятий необходимо овладеть его методологией и умением применять её в зависимости от конкретной ситуации, изучая спрос и предложения на конкретные туристские услуги, составляя цены на новый проект, рекламируя свои продукты. Таким образом, маркетинг выступает в качестве главного инструмента повышения конкурентоспособности территории, который позволяет вести туристские компании к намеченной цели» [13]. С этой точки зрения подготовка специалистов-маркетологов нужной квалификации также является сегодня одной из острейших проблем развития туризма в донецком регионе.

Проведённый анализ показал: с вхождением в Россию субъектам донецкого туристского рынка сегодня важно понимать, что использование принципов и инструментов маркетинга в их практической работе способно обеспечить восстановление разрушенного рынка услуг в целом по региону. Ведь именно маркетинговые исследования позволяют туристским предприятиям точно определить собственное предназначение и цели деятельности; осуществить при этом диагностику внешних и внутренних условий её протекания; выполнить просчёт новых возможностей избрания более эффективных путей ведения бизнеса; выявить существующий спрос на услуги и спрогнозировать возможный потенциальный спрос на производство их новых видов в будущем; составить и реализовать конкретные текущие и перспективные планы действий для обеспечения позитивной коммерциализации.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок:

– маркетинг является сегодня необходимым инструментом обеспечения эффективной, конкурентоспособной деятельности для иностранных и российских предприятий туристского бизнеса;

– в настоящее время успех в туристском бизнесе зависит не только от наличия природных условий, уровня организации и управления, но и от маркетинговой стратегии, проводимой фирмой и позволяющей создать привлекательный для пользователя и экономически выгодный для производителя продукт, ориентированный на целевой сегмент рынка;

– в силу сложившихся обстоятельств, предприятия сферы туризма ДНР в настоящее время практически не используют возможности маркетинга для определения своего места на рынке туристских услуг и оптимизации своего участия в нём;

– в связи с вхождением Донецкой Народной Республики в Россию и с учётом условий современного российского туристского рынка, применение маркетинговых исследований донецкими туристскими организациями становится необходимым и неизбежным;

– используемые в современных условиях методы маркетинга должны быть направлены на изучение возможностей туристского рынка удовлетворять потребности туристов не только просто в отдыхе, но также с точки зрения познавательных, психологических и социальных запросов.

Дальнейшие исследования авторов данной статьи будут направлены на более детальное выяснение сегодняшних проблем сферы туризма Донецкой Народной Республики и стоящих перед ней задач, связанных с вхождением в туристскую отрасль России; на определение возможностей практического использования донецкими туристскими предприятиями инструментов маркетинга для изучения особенностей и запросов современного туристского рынка; на выработку рекомендаций по решению

указанных проблем и по приведению туристкой отрасли в соответствие с российским качеством и российским туристским законодательством.

Список использованных источников

1. Квартальнов, В. А. Маркетинг в туризме / В. А. Квартальнов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism13.htm.
2. Артюхова, Т. З. Сущность и особенности маркетинга в туризме / Т. З. Артюхова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studfile.net/preview/424099/page:2
3. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 1072 с. – Текст непосредственный.
4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / под ред. В. А. Алексутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2005. – 716 с. – Текст непосредственный.
5. Абаев, А. Л. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / А. Л. Абаев. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: be5.biz/ekonomika/m029/8.html.
6. Шапиева, П. В. Туристический маркетинг / П. В. Шапиева. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: scienceforum.ru/2017/article/2017037519.
7. Юрак, Р. А. Маркетинг как необходимый инструмент управления турфирмой / Р. А. Юрак // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – Текст непосредственный.
8. Дурович, А. П. Маркетинг в туризме. 2-е изд., перераб. и доп. / А. П. Дурович. – Минск: Новое знание, 2001. – 496 с. – Текст непосредственный.
9. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный Закон от 24.11.1996. – № 132-ФЗ.
10. Габриелян, В. С. Туристские бренды стран мира / В. С. Габриелян. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tlar.urfu.ru/bitstream/10995/53600/1/tt_2016_003.pdf.
11. Боринова, А. С. Маркетинг как инструмент продвижения туристских услуг / А. С. Боринова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: readera.org/marketing-kak-instrument-prodvizhenija-turistskih-uslug-140234798.
12. Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов / М. Н. Дмитриев, М. И. Забаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 398 с. – Текст непосредственный.
13. Скопина, И. В. Маркетинг туристических услуг в России: региональный аспект / И. В. Скопина, Е. С. Гвоздѣва. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: eee-region.ru/article/1004/.
14. Ишемгулова, К. Э. Ценообразование в туризме / К. Э. Ишемгулова, А. Е. Назарова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/tsenoobrazovanie-v-turisme/viewer.
15. Усманова, Д. К. Совершенствование ценообразования в туризме / Д. К. Усманова, Б. А. Эркинов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-tsenoobrasovaniya-v-turisme/viewer.
16. Нуруллин, Э. Сущность и особенности маркетинга в туризме / Э. Нуруллин. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: adwai.digital/blog/turizm-v-marketinge.
17. Гончарова, О. В. Использование современных digital-каналов и SMS-технологий в продвижении туристских услуг / О. В. Гончарова, С. А. Халеева. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: creativeconomy.ru/lib/110693.
18. Циринова, Н. С. Маркетинг в туризме / Н. С. Циринова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moluch.ru/archive/131/36458/.
19. Подзорова, Г. А. Применение инновационной технологии digital marketing для повышения эффективности продвижения услуг / Г. А. Подзорова, В. Е. Кириллова, Н. А. Плешкова // Вестник КемГУУ. – Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2019. – № 4 (3). – С. 333-338. – Текст непосредственный.
20. Глумова, Я. Г. Ключевые особенности туристического маркетинга / Я. Г. Глумова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/klyuchevye-osobennosti-turisticheskogo-marketinga/viewer.
21. Маркетинг в туризме 2022: особенности, коммуникации, сервисы, тренды // Сайт: Маркетинг Tech. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: marketing-tech.ru/kb/marketing-v-turizme-2022.